

A Tributação e os Instrumentos de Precificação do Carbono: A Experiência dos Países Membros da União Europeia, México e Brasil

The Taxation and Carbon Pricing Instruments: The Experience Between Member State of The European Union, Mexico and Brazil

Roney Sandro Freire Corrêa

Pós doutorando em Ordem Constitucional, Internacionalização e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Pós Doutor em Direito Público pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutor em Direito, Instituições e Negócios pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Constitucionalismo e Democracia pela Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM). Maestría en Administración Financiera – UNED – Centro de Estudios Fiscales em Madrid. Pesquisador do Grupo de Pesquisas em Tributação Ambiental (UFC). Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Conselheiro da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Adriana Fonteles Silva

Mestra em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará (UFC), área de concentração Internacionalização e Sustentabilidade. Especialista em Direito e Processo Tributário e cível. Membro da Rede LACLIMA. Pesquisadora do LabGov/USP eixo de infraestrutura e sustentabilidade. Pesquisadora do EcoJusLab/UFMG – eixo mercado de carbono e membro do Grupo de Tributação Ambiental/PPGD/UFC. Advogada, consultora em finanças públicas sustentáveis e governança. Autora de artigos e capítulos de livros sobre tributação do mercado de carbono e transição energética justa.

RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar a tributação sobre emissões de gases do efeito estufa (GEE), traçando um paralelo a partir da experiência de introdução da variável ambiental e da tributação sobre o carbono nos países membros da União Europeia, no México e no Brasil. As fontes utilizadas são aportes bibliográficos, constituídos de documentos de interesse da investigação, produzidos por organismos internacionais e por instituições governamentais, sobretudo instrumentos que permitam de aferição dos resultados e impactos da tributação sobre o carbono em relação as emissões de gases do efeito estufa. O resultado da pesquisa apontou que, em que pese existirem outros instrumentos políticos e econômicos para o controle e a redução, o modelo brasileiro é mais bem utilizado em países que consigam desenvolver não somente mecanismos de regulação, mas de melhor controle e fiscalização. Neste caso, adotou-se uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada na análise bibliográfica e documental. As fontes consultadas foram documentos produzidos por organismos internacionais, instituições governamentais e literatura especializada, incluindo relatórios técnicos, legislações e estudos comparativos sobre tributação ambiental e instrumentos de precificação de carbono.

Palavras-chave: Brasil. México. União Europeia. Carbono. GEE.

ABSTRACT

This article analyzes greenhouse gas (GHG) emissions taxation, drawing a parallel between the experience of introducing environmental taxation and carbon taxation in the member state of the European Union, Mexico and Brazil. The sources used are bibliographical contributions, consisting of documents of interest to the research, produced by international organizations and government institutions, especially instruments that allow for the measurement of the results and impacts of carbon taxation in relation to greenhouse gas emissions. The research results showed that, despite the existence of other political and economic instruments for control and reduction, the Brazilian model is best used in countries that are able to develop not only regulatory mechanisms, but also better control and oversight. In this case, a qualitative and exploratory approach was adopted, based on bibliographic and documentary analysis. The sources consulted were documents produced by international organizations, government institutions, and specialized literature, including technical reports, legislation, and comparative studies on environmental taxation and carbon pricing instruments.

Keywords: Brazil. Mexico. European Union. GHG.

1 | Introdução

A urgência da crise climática impulsionou a adoção de soluções abrangentes para mitigar os impactos ambientais, sociais e econômicos, tendo os Acordos de Kyoto e Paris, estabelecido um divisor de águas ao instituírem um marco legal para a aceleração da transição global, para uma economia de baixo carbono e o cumprimento de compromissos climáticos, tal como a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa.

Nesse contexto, os instrumentos de precificação de carbono (IPCs) emergem como ferramentas econômicas cruciais para influenciarem o comportamento dos agentes regulados a promoverem a descarbonização da economia, buscando soluções viáveis e compatíveis com a proteção climática.

Em quase todos os países analisados, o imposto sobre o carbono é cobrado para diferentes tipos de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados, resultando, assim, em parcelas variáveis de emissões de gases de efeito estufa alcançadas por essa tipologia.

Ao verificarmos os estados membros da União Europeia, que fazem parte do Sistema de Comércio de Emissões da UE (EU ETS), identificamos um mercado regulado e com diferentes metodologias, não obstante o limitado número de licenças de emissão de gases de efeito estufa aptas a comercialização.

No caso dos países da América Latina, o México destaca-se por ter se tornado o pioneiro a implementar uma sistemática de comércio de emissões (SCE) e a instituir um imposto federal e diversos tributos estaduais sobre o carbono.

No Brasil, foi aprovada a Lei nº 15.042 de 2024, que representa um significativo avanço normativo. A Lei instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), estabelecendo parâmetros legais de emissão para os setores, desenhando um modelo de tributação próprio e concentrado na União.

Paralelamente ao cenário de aprovação de uma legislação reguladora do carbono, ocorria também o fenômeno da inserção principiológica da defesa do meio ambiente no Sistema Tributário Nacional, por meio da Emenda Constitucional n. 132, de 20/12/2023 (doravante denominada de EC n. 132/2023), instituindo um novo marco normativo, cujos critérios sustentáveis passaram

a atuar como princípio norteador do aparato tributário em consonância com o meio ambiente, sistematizando e orientando qualquer atividade econômica.

Necessário destacar, no caso brasileiro, que as emissões de gases do efeito estufa são altamente concentradas em queimadas. Em 2019, o desmatamento, a utilização indevida da terra e a agricultura alcançaram quase 75% do volume total de emissões¹.

Desta forma, o que se pode avaliar é que, embora seja inegável o avanço da tributação ambiental ante o cenário normativo instalado, a incerteza regulatória é desafiadora e crucial. Enquanto a Lei nº 15.042/2024 se preocupou em abarcar o regime fiscal de IRPJ, CSLL e isenções de PIS/Cofins para os ativos do SBCE, tal preocupação não foi suficiente para se alcançar a incidência de tributos subnacionais (ICMS e ISS) sobre as transações de créditos de carbono.

Destaca-se que a própria reforma tributária não abordou explicitamente a tributação de ativos ambientais, no contexto dos novos impostos sobre bens e serviços (CBS e IBS).

Essa lacuna suscita uma problematização central, qual seja: como garantir que o arcabouço fiscal brasileiro se harmonize com o SBCE e com os novos tributos, sem afastar o indispensável alinhamento com os compromissos climáticos já assumidos pelo país?

Com fito de responder à pergunta, a presente pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada na análise bibliográfica e documental. As fontes consultadas foram documentos produzidos por organismos internacionais, instituições governamentais e literatura especializada, incluindo relatórios técnicos, legislações e estudos comparativos sobre tributação ambiental e instrumentos de precificação de carbono.

Para a análise de cotejo, aplicou-se o método do direito comparado, com enfoque teórico-conceitual, a fim de examinar as experiências da União Europeia, do México e do Brasil, sem recorrer à abordagem casuística. A investigação buscou identificar convergências, divergências e impactos regulatórios e fiscais, com especial atenção à efetividade das políticas adotadas e aos resultados alcançados na mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

2 | Base Teórica da Tributação do Carbono

A base teórica da tributação do carbono está umbilicalmente conectada ao conceito de externalidade. O pioneirismo teórico sobre o assunto coube a Alfred Marshall, quando publicou a obra "*Principles of Economics*", em 1890, mencionando a curva de oferta com inclinação descendente de uma indústria em regime concorrencial.²

Em 1920, o seu sucessor na cadeira de economia política na Universidade de Cambridge, Arthur Cecil Pigou, publicou a clássica obra "*The Economics of Welfare*", utilizando-se de exemplos para conceituar o fator externalidade.

O autor utilizou como objeto de estudo, um caso abordado por outro economista inglês, Henry Sidgwick, que analisou a jurisprudência da Corte Inglesa envolvendo uma empresa ferroviária condenada a ressarcir alguns agricultores, por provocar incêndio em suas plantações, decorrente das fagulhas liberadas por locomotivas à vapor. Por esta razão, as empresas seguradoras cobravam prêmios mais altos, que eram internalizados pelos agricultores.³

Pigou formulou o conceito de externalidade, demonstrando que o custo absorvido por uma das partes e gerado a outra ocorria em consequência de atividade econômica. Em outro episódio, analisou um caso de poluição ambiental, decorrente de uma falha de preços, quando o responsável pela empresa não mais seria o causador direto dos danos causados a terceiros, e sim os contratados para instalação fabril.

A professora portuguesa Maria Alexandra Aragão, apontou dois atributos inerentes às externalidades: "a interdependência dos agentes econômicos, e a inexistência de compensações. Quem cria estorvos a outrem e não paga, quem cria benefícios a outrem e não é compensado".⁴

Neste contexto, Pigou propôs a cobrança de uma taxa, a fim de corrigir essas distorções, que veio a ser consagrada futuramente como o "imposto pigouviano".⁵

O propósito dessa taxa era de restabelecer o equilíbrio nas situações de dano ambiental, uma vez que se

creditava ao tributo uma consequente redução dos efeitos, ocasionando uma diminuição no nível de poluição ambiental. Caso esta taxa fosse desconsiderada, poderia haver a contaminação de rios, peixes, seres vivos e, inevitavelmente, toda a cadeia de consumidores envolvidos, usuários e força de trabalho. Por esta razão, o imposto pigouviano serve como um instrumento valioso a ser utilizado pelo Estado, para corrigir ou desincentivar atividades causadoras de um dano que, eventualmente, possa ser coibido.

Pela ótica do Poder Público a indução de atividades que garantam a sustentabilidade e que protejam o meio ambiente deve integrar políticas de incentivo capazes de proporcionar o desenvolvimento politicamente correto. Noutra ponta, atividades econômicas nocivas, poluidoras, ou que se utilizam do meio ambiente como instrumento, por excelência, de potencialização de lucros, podem ser desestimuladas pelo Estado, por meio da tributação ou quaisquer mecanismos de reparação.

Com efeito, a figura do imposto pigouviano, que possui o condão de induzir condutas positivas e desestimular atividades nocivas ou insustentáveis do ponto de vista ambiental, tem por finalidade onerar o agente poluidor e coibir práticas que degradam a natureza.

Desta forma, os impactos econômicos decorrentes das atividades exercidas por seus atores desoneram a sociedade de um ônus que não é seu, imputando o custo social a quem realmente deve ser impactado.

Assim, a tributação sobre o carbono tem um papel preponderante no enfrentamento das questões climáticas, sobretudo na possibilidade de instituir normas que viabilizem uma aceleração no processo de descarbonização da economia e facilitação na condução da transição energética.

² MARSHALL, Alfred. *Principios de Economía*. 4ª ed. Madrid, Espanha: Ed. Aguilar, SA., 1963, 4a. ed., p. 389.

³ PIGOU, Arthur Cecil. *The Economics of Welfare*. 4ª ed. London: Ed. Macmillan & Co Ltd, 1962

⁴ ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente. In: BENJAMIN, Antônio Herman; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). *Série Direito Ambiental para o Século XXI*, v. 1. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. p. 33.

⁵ PIGOU, Arthur Cecil. *The Economics of Welfare*. 4ª ed. London: Ed. Macmillan & Co Ltd, 1962.

3 | A Experiência da Tributação do Carbono nos Países Membros da União Europeia

Desde o início da década de 1990, vários países introduziram reformas fiscais ecológicas abrangentes, incluindo a tributação sobre o carbono, em um contexto de carga tributária constante, onde novos tributos relacionados ao meio ambiente têm compensado a redução de impostos existentes.

Registra-se que os países europeus viveram ciclos de reforma ecológica. A primeira, no início da década de 90; na sequência, até o início do século seguinte; e a terceira a partir de 2010.

Desta forma, tais reformas foram conduzidas de forma uníssona, irradiando pelos países membros da União Europeia. De acordo com Monteiro, diversos modelos foram implementados, conforme transcrição:

1ª) Modelo de reforma fiscal ambiental restrito ou de reforma parcial. Os tributos ambientais ainda têm um papel secundário, com finalidades predominantemente arrecadadoras, sendo incorporados de maneira isolada e sem conexão com uma reforma geral. Esse papel residual pode se traduzir num desenho pouco cuidadoso de tributos ambientais, fundamentado num vínculo pouco claro entre o tributo e o problema ambiental. Seguem esse modelo: Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Grã-Bretanha.

2ª) Modelo de enfoque generalizado ou de reforma integral. Desde 1990, vários países da Europa têm seguido uma estratégia qualitativa e quantitativa diferenciada no que diz respeito à tributação ambiental. Esses países têm realizado reformas fiscais que introduziram de maneira séria o argumento ambiental no seu conteúdo normativo. Destacam-se: Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Holanda.

A primeira experiência foi deflagrada na França, em 1964, quando a Agência de Águas daquele país instituiu uma cobrança sobre a emissão de efluentes e o consumo de água.

Em 1989, instituíram a contribuição sobre a contaminação do ar; logo na sequência, os tributos sobre os resíduos sólidos. Dessa forma, tributavam-se as propriedades imobiliárias edificadas para compensar os gastos com resíduos sólidos.

Em 1999, unificaram os tributos que incidiriam sobre a poluição, passando a abranger as seguintes áreas: tratamento e estocagem de dejetos industriais especiais, poluição atmosférica, óleos e lubrificantes, poluição

sonora, dejetos domésticos, detergentes, extração de materiais e pesticidas.

Em 2014, a França, participante do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (EU ETS), introduziu uma tributação sobre o carbono e, em 2018, após a tentativa de aumentar o imposto, houve uma resistência política, levando o governo a manter o valor inicial.

Ainda assim, o tributo é reconhecido como eficiente, alcançando em 2021, 35% das parcelas das emissões de gases de efeito estufa da jurisdição coberta, o que denota um coeficiente acima da média dos países membros da União Europeia.

Os Países Baixos tiveram seu pioneirismo tributário ambiental em 1970, quando implementaram uma taxa sobre a poluição da água. Em 1985, instituíram um tributo sobre todos os poluentes orgânicos de fontes industriais, resultando em uma queda de quase 70% da poluição orgânica.

Em 1995, foi instituído o tributo sobre a utilização de urânio, sobre a eliminação de resíduos e sobre a captação de águas subterrâneas. Na sequência, com fito de reduzir a poluição, instituíram tributos sobre aeronaves, em razão da quantidade de poluição sonora produzida, o tributo sobre o consumo de energia, eletricidade e gás natural.

A tributação sobre o carbono só se tornou realidade a partir dos idos de 2021, já que naquele ano o país havia alcançado 12% das parcelas das emissões de gases de efeito estufa da sua jurisdição coberta.

Outro exemplo que se destacou como uma reforma tributária ecológica pungente, foi a experiência finlandesa. Na década de 90, com o propósito de reduzir as emissões de dióxido de carbono, a Finlândia foi o primeiro país da Europa, acompanhado posteriormente pelos demais países, a reformular o seu sistema tributário, instituindo a tributação sobre as emissões de carbono.

Pode-se dizer, portanto, que a Finlândia foi o primeiro país a instituir uma tributação do carbono ampla, propriamente dita, incidindo sobre a tonelada de CO₂ emitida pelos combustíveis fósseis e sobre duas fontes principais, o aquecimento e o óleo de motor. Montero aponta que este imposto representa aproximadamente 10% da arrecadação ambiental, compensado pela redução da tributação direta.

A Suécia, em 1991, instituiu impostos diretos por tributos ambientais, tais como o imposto sobre baterias, sobre resíduos, sobre emissões de enxofre, sobre o óxido de nitrogênio e sobre o dióxido de carbono, provocando significativa redução nas câmaras de combustão. O governo optou por reduzir as alíquotas de imposto sobre a renda, conjugando com a instituição de imposto sobre o carbono e os denominados impostos especiais de consumos ambientais.

No caso do carbono, a tributação já alcançou índices significativos, com mais de 40% do seu território coberto pelas parcelas das emissões de gases de efeito estufa.

De idêntica forma e no mesmo ano, a Noruega instituiu um imposto sobre o carbono amplo, incidindo sobre diferentes tipos de combustíveis e óleos minerais, gasolina, gás, gás natural e gás liquefeito de petróleo. Na sequência, foi implementada uma tributação sobre pesticidas, resíduos, azeites lubrificantes e envases de bebidas.

É importante ressaltar, que a experiência norueguesa alcançou o melhor resultado entre todos os países membros da União Europeia, ao ter alcançado, em 2021, mais de 66% do seu território coberto pelas parcelas das emissões de gases de efeito estufa.

Em 1992, foi a vez da Dinamarca, tendo realizado sua reforma fiscal ecológica em três etapas. A primeira, em 1993, quando reduziu a alíquota marginal do imposto sobre a renda e instituiu tributos sobre combustível fóssil, resíduos e água. Na sequência, em 1995, quando houve a instituição do imposto sobre a emissão de gás carbônico e, por fim, em 1998, com a instituição do tributo sobre energia, gás natural, dióxido de enxofre, e petróleo. Os tributos ambientais representam 4% dos tributos existentes naquele país, segundo Montero.

A Alemanha trilhou um caminho diferenciado, ao aprovar, em 1998, o seu Código Ambiental, conferindo a possibilidade da instituição de tributos para a utilização de recursos advindos da natureza e sobre a emissão de poluentes.

Os principais objetivos do programa eram gerar incentivos para a economia de energia e acelerar o processo de mudança industrial, a fim de financiar

programas de energia renovável e aumento do emprego, reduzindo, por outro lado, a tributação sobre a carga de trabalho.

As reformas alemãs incluíam aumentos gradativos nas alíquotas, tanto para óleos minerais quanto para o setor de energia, concedendo ao setor florestal um desconto de 80% sobre a alíquota normal do imposto sobre a energia e o aumento de impostos sobre óleo e gás natural. Para os domicílios de baixa renda, o país oferece um desconto de 50% no imposto sobre a energia para aquecedores de armazenamento, fora do horário de pico, instalados antes de abril de 1999.

Na Alemanha, as alíquotas do imposto sobre veículos, dependem da classe ambiental a que o veículo pertence, conforme estabelecido na classificação da União Europeia. No entanto, ofereceram aos transportadores públicos locais, um reembolso de 50% para a alíquota do imposto sobre energia e sobre o óleo mineral. Os veículos movidos a GLP beneficiaram-se de uma redução de 60% no ano de 2000 e criaram uma tributação diferenciada para veículos que apresentassem catalisadores.

Em 1999, o país vivenciou a implementação de uma reforma tributária verde, com o escopo de ampliar a proteção ambiental. Com fulcro na redução do consumo de energia elétrica, criou-se um imposto sobre a energia, compensando a arrecadação com a redução das contribuições previdenciárias. Na sequência, aumentaram a alíquota sobre o gás natural, o gás liquefeito, o consumo de combustível, o óleo diesel, os hidrocarbonetos e por fim, instituíram uma taxa federal de águas residuais.

A Espanha, utilizou-se da política de incentivos fiscais, como estratégia de proteção ao meio ambiente, reduzindo impostos sobre melhoria ambiental no setor produtivo. Atualmente, tributa-se somente gases fluorados, que representam apenas 3% do total de GEE emitidos pelo país, o que denota um olhar mais atento quanto à efetividade de sua política tributária ambiental.

Em síntese, o processo de tributação sobre o carbono no seio dos países membros da União Europeia vem atingindo um crescimento diante das parcelas das emissões de gases do efeito estufa, conforme se depreende do quadro a seguir:

Tabela 01 - Impostos sobre o carbono na Europa, 2021

Países	Taxa de imposto sobre carbono (por tonelada de CO2e) em Euros	Parcela das emissões de gases de efeito estufa da jurisdição coberta	Ano de Implementação
Dinamarca	23,78 €	35%	1992
Estónia	€ 2,00	6%	2000
Finlândia	62,00 €	36%	1990
França	45,00 €	35%	2014
Islândia	29,72 €	55%	2010
Irlanda	33,50 €	49%	2010
Letónia	12,00 €	3%	2004
Liechtenstein	85,76 €	26%	2008
Luxemburgo	20,00 €	65%	2021
Países Baixos	30,00 €	12%	2021
Noruega	58,59 €	66%	1991
Polónia	0,07 €	4%	1990
Portugal	24,00 €	29%	2015
Eslovénia	17,30 €	50%	1996
Espanha	15,00 €	3%	2014
Suécia	116,33 €	40%	1991
Suíça	85,76 €	33%	2008
Ucrânia	0,25 €	71%	2011
Reino Unido	21,23 €	23%	2013
Média	35,91 €	34%	

Fonte: Carbon Taxes in Europe. Tax Foundation. 2021²⁶

⁶ MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. *Tributação Ambiental: Reflexões sobre a introdução da variável ambiental no sistema tributário*. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 387.

⁷ SILVA, Pedro Francisco da. *Tributação ambiental: normas tributárias imantadas por valores ambientais*. Brasília: Conselho Nacional da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. P. 100.

⁸ PAULA, Paulo Alves da Silva. *Tributação e Meio Ambiente. A tributação como instrumento de proteção ambiental*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2013. P.145-146.

⁹ PIRONET, Olivier. *Chronologie du mouvement des gilets jaunes*. Le Monde Diplomatique. Paris, #168, décembre 2019 – janvier 2020. Disponível em: <https://www.monde-diplomatique.fr/mav/168/PIRONET/61011>. Acesso em: 13.07.2025.

¹⁰ ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em: <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>. Acesso em: 13.07.2025.

¹¹ Ibid. P.83.

¹² MARTINS, Joana D'arc Dias. *Tributação, Consumo e Meio Ambiente: a tributação e seus reflexos no meio ambiente*. Curitiba: Juruá, 2021. P.124.

¹³ ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em: <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>. Acesso em: 13.07.2025.

¹⁴ MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. *Tributação Ambiental: Reflexões sobre a introdução da variável ambiental no sistema tributário*. São Paulo: Saraiva, 2014. P.275.

¹⁵ SILVA, Pedro Francisco da. *Tributação ambiental: normas tributárias imantadas por valores ambientais*. Brasília: Conselho Nacional da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. P.103.

¹⁶ ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em: <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>. Acesso em: 13.07.2025.

¹⁷ MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. *Tributação Ambiental: Reflexões sobre a introdução da variável ambiental no sistema tributário*. São Paulo: Saraiva, 2014. P.271.

¹⁸ ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em: <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>. Acesso em: 13.07.2025.

¹⁹ SILVA, Pedro Francisco da. *Tributação ambiental: normas tributárias imantadas por valores ambientais*. Brasília: Conselho Nacional da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. P. 102.

²⁰ MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. *Tributação Ambiental: Reflexões sobre a introdução da variável ambiental no sistema tributário*. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 273.

²¹ OECD. *An Overview of Green Tax Reform and Environmentally Related Taxes in OECD countries*. Paris, 2001. P. 59.

²² Ibid. P. 69.

²³ Ibid.

²⁴ SILVA, Pedro Francisco da. *Tributação ambiental: normas tributárias imantadas por valores ambientais*. Brasília: Conselho Nacional da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018. P. 104.

²⁵ ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em: <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>. Acesso em: 13.07.2025.

²⁶ ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em: <https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>. Acesso em: 13.07.2025.

4 | Instrumento de Precificação e Comparativo da Tributação do Crédito de Carbono: as Experiências do México e Brasil

Em 2012, a *Ley General de Cambio Climático* (LGCC) foi o instrumento que pavimentou o caminho para viabilizar a introdução de um imposto sobre o carbono que fosse aprovado, ao estender tanto às pessoas físicas, quanto jurídicas, que emitissem mais de 25 mil toneladas equivalentes de CO₂ (tCO₂e) e exercessem determinadas atividades.²⁷

Por meio da *Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios* (IEPS), o imposto mexicano incide sobre o propano, butano, gasolinas, querosenes, combustíveis

de avião, diesel, óleo combustível, coque, coque de petróleo, carvão mineral e outros combustíveis fósseis, sendo excetuado o gás mineral e o petróleo cru, recaindo sobre o teor adicional de emissões de CO₂ em relação ao gás natural, que é atualizado todo dia primeiro de janeiro, sobre o litro ou tonelada de determinados combustíveis fósseis.²⁸

O México utiliza diversos instrumentos de precificação de carbono (IPC) como parte dos esforços que o país utiliza para cumprir suas metas de reduções dos GEE, conforme estabelecido na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do país e outras iniciativas locais de ação climática.²⁹

A coexistência do Sistema de Comércio de Emissões (SCE) e os impostos sobre o carbono (federal e subnacionais), tem apresentado desafios e oportunidades para atingir as metas climáticas de forma custo-efetiva, melhorando a eficiência e a eficácia das políticas climáticas nacionais.

O arcabouço legal e institucional do país estabelece suas bases para o desenvolvimento e aplicação de IPCs, conforme previsto na *Ley General de Cambio Climático* (LGCC), na *Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas* (Visión 10-20-40) e no *Programa Especial de Mudanças Climáticas* (PECC) 2021-2024. Esses atos normativos reconhecem os IPCs como instrumentos estratégicos para induzir a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e garantir a custo-efetividade na transição para uma economia de baixo carbono.

O primeiro instrumento formalmente implementado foi o Imposto Federal sobre o Carbono, introduzido em 2014 como parte da reforma fiscal ocorrida em 2013. Incidindo sobre a quantidade de CO₂ emitida por combustíveis fósseis, suas alíquotas são calculadas com base em diretrizes do IPCC, com exclusões específicas (como gás natural e querosene de aviação).³⁰

Entre os principais IPCs adotados no México, destacam-se: (i) o Imposto Federal sobre o Carbono, (ii) os impostos estaduais sobre o carbono, (iii) o Sistema de Comércio de Emissões (SCE) e (iv) subsídios e estímulos fiscais climáticos. A coexistência desses mecanismos busca ampliar a cobertura setorial, incentivar a inovação tecnológica e garantir a eficiência econômica das políticas climáticas nacionais, alinhando-se aos compromissos assumidos na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) mexicana.³¹

A LGCC permite que as entidades federativas implementem suas próprias políticas de precificação. Atualmente, oito estados possuem impostos sobre o carbono em vigor, com diferentes desenhos e abrangência. O reconhecimento da constitucionalidade desses tributos, pela Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN), estabeleceu importante precedente para a expansão da tributação ambiental subnacional.^{32 33 34}

Já o Mercado Regulado de Carbono, estabelecido pelo Sistema de Comércio de Emissões federal, introduzido em 2020 em fase piloto, representa o primeiro mercado de carbono regulado da América Latina. O sistema segue o modelo cap and trade, estabelecendo um teto (cap) para emissões em setores intensivos em carbono, como o energético e o industrial, e permitindo a negociação de direitos de emissão entre os participantes.³⁵

Durante o programa de prova (2020-2022), os direitos foram distribuídos gratuitamente via grandfathering, e mecanismos de flexibilidade foram incorporados, como o uso de créditos de compensação (offsets) até o limite de 10% das obrigações. O sistema opera com base no Registro Nacional de Emissões (RENE) e exige monitoramento, relato e verificação (MRV) rigorosos. Contudo, a transição para a fase operacional, requer investimentos em infraestrutura, alinhamento setorial e fortalecimento institucional.³⁶

No México, as autoridades fiscais ainda não se pronunciaram expressamente sobre a natureza jurídica dos bônus de carbono (equivalente ao crédito de carbono brasileiro). No entanto, a aplicação supletória do direito federal comum (artigo 5^a do Código Fiscal da Federação) leva à conclusão de que os bônus de carbono devem ser tratados como bens móveis intangíveis para efeitos fiscais. Tal interpretação, baseia-se no Código Civil Federal, que classifica os bens em móveis e imóveis, e considera bens móveis intangíveis aqueles que, embora sem forma física, podem ser comprados, vendidos e transferidos, como direitos de propriedade intelectual.³⁷

Neste contexto, observa-se que a estrutura fiscal mexicana adota um enquadramento que, embora ainda carente de posicionamento expresso das autoridades sobre a natureza jurídica dos bônus (créditos) de carbono, estabelece parâmetros claros a partir da interpretação sistemática das normas civis e tributárias. O que demonstra que o México opta por tratar a comercialização dos bônus de carbono de forma análoga à de outros bens móveis intangíveis, aplicando-lhes a lógica fiscal de alienação patrimonial, o que repercute

diretamente no cálculo do ISR, na incidência de IVA e nas obrigações acessórias como a emissão de CFDI.³⁸

Sobre a incidência do IVA, é importante ressaltar que a Lei de Imposto de Valor Agregado (LIVA) impõe uma taxa de 16% sobre a alienação de bens em território mexicano, incluindo bens intangíveis como os bônus de carbono.³⁹

Para fins fiscais, considera-se que a alienação desses ativos ocorre em território nacional quando o adquirente e o alienante são residentes no mesmo país. Contudo, a aquisição de bônus de carbono por residentes estrangeiros é classificada como exportação de bens intangíveis e, portanto, sujeita à alíquota zero. Ademais, quando a operação é realizada entre dois residentes estrangeiros, ainda que os créditos estejam vinculados a projetos localizados no México, não há incidência de IVA, uma vez que o ingresso não é considerado de fonte de riqueza mexicana.⁴⁰

Observa-se, portanto, que o modelo adotado combina segurança jurídica derivada do direito comum, com regras específicas de tributação sobre bens intangíveis, criando um sistema relativamente previsível para operações internas, mas com lacunas no tratamento de transações internacionais. No entanto, se comparado a outras jurisdições, o sistema mexicano mostra-se menos intervencionista na regulação da origem e destino dos créditos de carbono, privilegiando a neutralidade fiscal nas exportações e nas operações entre não residentes, o que pode incentivar a inserção do país como polo exportador de créditos no mercado global.

Além dos IPCs tributários e de mercado, o México desenvolve subsídios e estímulos fiscais climáticos, voltados à correção de falhas de mercado e promoção de inovação. Iniciativas como a IRE, focada no setor florestal, busca reduzir emissões através da conservação e manejo sustentável de florestas, com incentivos econômicos e financeiros, os pagamentos por serviços ambientais (PSA), programas de reflorestamento e incentivos à mobilidade urbana sustentável e o Programa de Substituição de Táxis (CDMX), que oferece apoio financeiro para substituir veículos antigos por modelos mais eficientes, híbridos ou elétricos, reduzindo emissões no transporte demonstram o esforço do país em articular instrumentos positivos e negativos para indução de comportamentos de baixo carbono.⁴¹

Como se vê, a multiplicidade de instrumentos em diferentes níveis de governo cria oportunidades para uma cobertura abrangente e eficaz das emissões, ao mesmo tempo em que impõe desafios quanto à coordenação, sobreposição normativa e distorções de mercado. Diante disso, a harmonização entre os sistemas, como a integração entre SCE e impostos estaduais, é essencial para garantir a efetividade e a equidade da política climática mexicana.

No entanto, a convivência entre diferentes IPCs, apesar de institucionalmente reconhecida, pode apresentar alguns desafios significativos, a exemplo de uma ausência de coordenação vertical (entre União e estados) e horizontal (entre setores e instrumentos), podendo gerar sobreposição regulatória, distorções de mercado e insegurança jurídica.

Por outro lado, o desenho de sinergias funcionais entre tributos e o SCE, como já vislumbrado por estados como Guanajuato e Tamaulipas, pode ampliar a cobertura setorial, estabilizar preços de carbono e maximizar a arrecadação ambientalmente orientada.

O que se constata, portanto, é que as medidas tributárias mexicanas foram convergentes e coordenadas, demonstrando-se eficazes na redução das emissões de GEEs e na harmonização regulatória, diante de mecanismos de ajuste de carbono na fronteira (como o CBAM da União Europeia), que tem potencial para preservar a competitividade das suas exportações.

No caso do Brasil, por meio da Emenda Constitucional n. 132/2023, da Lei Complementar n. 214/2025 e da Lei Federal n. 15.042/2024, propiciou um significativo passo para mitigar os impactos ambientais, sociais e econômicos, ao integrar instrumentos regulatórios, econômicos e fiscais no processo de menor dependência dos combustíveis fósseis e de facilitação da transição energética.

Essa perspectiva normativa permitiu que a tributação sobre o carbono se tornasse uma realidade, alinhando o país aos compromissos internacionais previamente assumidos, como o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto, assim como viabilizou a junção do meio ambiente e a tributação como variáveis de promoção da natureza e redução das emissões de gases do efeito estufa.

Nesse plano, a medida se demonstra acertada, tendo em vista a necessidade deste instrumento já ter revelado, comprovadamente, sua eficiência na diminuição na

emissão de gases do efeito estufa, bem como na preservação da biodiversidade e todo o ecossistema, o que pode ser atestado por meio do relatório anual *Effective Carbon Rates 2021: Pricing carbon emissions through taxes and emissions trading*.⁴²

Em 2023, foram identificados que, dentre os países da OCDE, 58% do volume de emissões globais de gases do efeito estufa ainda não estavam precificados, o que mitiga os próprios efeitos decorrentes da tributação sobre o carbono, ao desconsiderar que o meio ambiente é uno e indivisível.⁴³

Após dois anos utilizando-se a mesma fonte de pesquisa, observou-se uma significativa melhora ao se constatar que 80 iniciativas de precificação de carbono em 55 jurisdições nacionais e 44 subnacionais, representando 28% das emissões globais de gases do efeito estufa, já é uma realidade.⁴⁴

Na sequência, o estudo apontou que o incremento na precificação do carbono, em sintonia com políticas tributárias que priorizem o meio ambiente, tem o potencial de incrementar as receitas equivalentes a 1% do Produto Interno Bruto, em média, o que evidencia os instrumentos de precificação com um duplo benefício, tanto arrecadatário, quanto de indução na redução das emissões de gases do efeito estufa.

Dentro deste escopo, os países, em geral, optam por alguns modelos de tributação. O relatório anual *Effective Carbon Rates 2021: Pricing carbon emissions through taxes and emissions trading*, mencionou que a taxa efetiva do carbono é resultado da combinação de três subindicadores: impostos diretos sobre o carbono; impostos sobre os combustíveis; e preços das permissões em mercados de carbono.

O primeiro é a incidência direta sobre as emissões de carbono, cobrando um imposto sobre cada tonelada de carbono emitida, de modo que em certas localidades que existam dificuldades de aferição, a tributação sobre combustíveis fósseis se torna mais viável, como por exemplo, a Finlândia, que em 1990, tornou-se o primeiro país do mundo a adotar esse modelo⁴⁵. Juntam-se a esses, na América Latina, a Argentina⁴⁶ e o Chile.⁴⁷

Outro modelo é o sistema denominado cap and trade, que consiste no mercado regulado de compra e venda de licenças de emissão, proporcionando maior eficiência no cumprimento de metas de redução de gases do efeito estufa, mas que combina restrições de emissões com

penalidades. Este modelo foi eleito por quase todos os países da União Europeia e pelo Brasil.

Destacamos que no caso brasileiro, o país não aprovou um imposto explícito sobre o carbono, em que pese ter ocorrido a incorporação do Imposto Seletivo no sistema tributário nacional, com a incidência sobre a produção, a extração, a comercialização ou a importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tendo a Lei Complementar n. 214/2025, estabelecido critérios específicos quanto aos veículos, com a alíquota baseada na eficiência energética, reciclabilidade de materiais, emissões de poluentes pegada de carbono e a emissão de dióxido de carbono.

Por fim, resta o sistema híbrido, que adota a coexistência do imposto sobre o carbono e um programa de regulação do mercado. Neste caso, China e Colômbia são alguns dos países que adotaram essa opção.⁴⁸

O Brasil, neste primeiro momento, optou pelo sistema cap and trade, ao combinar um mercado de emissões de CO2 com um percentual sobre os seus excedentes, incidindo sobre três instrumentos a serem negociados: os créditos de carbono, o certificado de redução ou remoção verificada de emissões (CRVE), e, por fim, a cota brasileira de emissões (CBE), sendo considerados ativos fungíveis e transacionáveis, devendo ser registrados na contabilidade como ativos intangíveis.

Neste escopo, a Lei Federal n. 15.042/2024 dispôs o modelo tributário a ser seguido. Assim, determinou que as operações pela sistemática de apuração pelo lucro real estão isentas de PIS/Pasep e Cofins, bem como não incidirão o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; pelo lucro presumido, admitiu que deve ser reconhecida como ganho de capital e incluído na sua respectiva base tributária; e por fim, nas operações comercializadas em bolsas, devem ser tributados sobre os ganhos líquidos obtidos em operações.

Ademais, reconheceu a possibilidade de deduzir da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com apuração no lucro real, as despesas incorridas para a redução ou remoção de emissões de GEE vinculadas à geração dos ativos definidos no âmbito do SBCE, e da base de cálculo do mesmo imposto ou do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), bem como as despesas decorrentes da geração dos créditos de carbono, inclusive, em ambos os casos, os gastos

administrativos e financeiros necessários à emissão, ao registro, à negociação, à certificação ou às atividades do escriturador.

²⁷ MÉXICO. Ley General de Cambio Climático. *Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012*. Cidade do México, 2020. Disponível em: http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf. Acesso em 13.07.2025.

²⁸ GUTIÉRREZ, Mónica Unda. *La reforma tributaria de 2013: los problemas de la Hacienda pública y la desigualdad en México*. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad v. 22, n. 64. México, 2015, p. 69-99.

²⁹ GUTIÉRREZ GARCÍA, Jorge et al. *Análisis integrado de los instrumentos de precio al carbono en México: implicaciones económicas, ambientales, sociales y políticas*. Ciudad de México: GIZ, 2024. Disponível em: <https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Analisis-integrado-de-los-instrumentos-de-precio-al-carbono-en-Mexico-GIZ.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2025.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² MOURA, Carlos Eduardo dos Reis. *Tributação do carbono na América Latina e perspectivas para o Brasil*. Artigo recebido em 21 set. 2021 e aceito para publicação em 26 out. 2021. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/items/0b866ed0-9448-4a3b-99e4-ca5611e6bc17>. Acesso em: 10 ago.2025.

³³ AGUILERA, Fernando et al. Nota Técnica: *Impuesto al Carbono en México*. [S. l.]: MÉXICO2, fev. 2023. Disponível em: https://www.mexico2.com.mx/uploads/mexico/file/Impuesto_al_carbono_en_M%C3%A9xico_2024.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

³⁴ LÓPEZ-VELARDE PÉREZ, Óscar; SALAMÁN SÁNIDA. *Mercado de carbono en México: implicaciones fiscales de comercializar instrumentos financieros sostenibles*. 2023. p. 26-32.

³⁵ LÓPEZ-VELARDE PÉREZ, Óscar; SALAMÁN SÁNIDA. *Mercado de carbono en México: implicaciones fiscales de comercializar instrumentos financieros sostenibles*. 2023. p. 26-32. Disponível em: https://admin.ritch.com.mx/uploads/Xjcu_Lnh_XXRM_1k_YD_8z_Bsp_CGI_KF_2_Bc_Oem_Y8mx5_Fk_Cv_4aa5f90ee8.pdf. Acesso em 10.08.2025.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ LABANDEIRA, Xavier; LABEAGA, José M.; LÓPEZ-OTERO, Xiral; STERNER, Thomas. *Distributional impacts of carbon taxation in Mexico*. Cuadernos Económicos de ICE, n. 104, p. 138-167, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32796/cice.2022.104.7492>

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ GUTIÉRREZ GARCÍA, Jorge et al. *Análisis integrado de los instrumentos de precio al carbono en México: implicaciones económicas, ambientales, sociales y políticas*. Ciudad de México: GIZ, 2024. Disponível em: <https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Analisis-integrado-de-los-instrumentos-de-precio-al-carbono-en-Mexico-GIZ.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2025.

⁴² OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021b). *Effective carbon rates 2021: Pricing carbon emissions through taxes and emissions trading*. Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm>. Acesso em 13.07.2025.

⁴³ In 2021, 58% of the approximately 40 billion tonnes of GHG emissions were unpriced in the 72 countries covered in this report, with significant variation of coverage, prices and pricing instruments across sectors and countries.” (OECD. *Effective carbon rates 2023: pricing greenhouse gas emissions through taxes and emissions trading*. OECD Series on Carbon Pricing and Energy Taxation. Paris: OECD Publishing, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/b84d5b36-en>. Acesso em: 13.07.2025.

⁴⁴ World Bank (2025). *Carbon pricing dashboard*. Disponível em: <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org>. Acesso em 13.07.2025.

⁴⁵ MOURA, Carlos Eduardo dos Reis. *Tributação do carbono na América Latina e perspectivas para o Brasil*. E-legis, Brasília, n. 39, p. 238-257, set./dez. 2022, ISSN 2175.0688. P.240.

⁴⁶ ARGENTINA. Ley 27430. *Impuesto a las ganancias*. Boletín Oficial, Buenos Aires, n. 33.781, p. 3-96, 29 dez. 2017, Primera Sección.

⁴⁷ CHILE. Decreto 241. *Establece condiciones para determinar rendimiento urbano y emisiones de óxido de nitrógeno de vehículos motorizados y determina la forma y condiciones del cálculo del impuesto establecido en el artículo 3º de la ley nº 20.780*. Santiago, 2014a. Disponível em: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1071073>. Acesso em 13.07.2025.

⁴⁸ TRENNEPOHL, Natascha; BARRETO, Raphaela Mafra; SIMÕES, Ana Clara Abrantes. *O novo mercado de carbono da Colômbia*. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novo-mercado-de-carbono-colombia-laclima>. Acesso em 13.07.2025.

5 | Conclusão

É incontestável que a Reforma Tributária elevou o nível de extrafiscalidade tributária e inseriu o país num patamar de responsabilidade social e de comprometimento com a defesa do meio ambiente.

Isso permitirá que o país esteja alinhado aos seus compromissos internacionais em prol da redução de gás na camada de ozônio, conferindo passos significativos no processo de transição econômica, em consonância com a agenda da sustentabilidade.

Um dos pontos significativos da reforma tributária foi, por meio da EC n. 132/2023 e da Lei Complementar n. 214/2025, estabelecer um novo marco da tributação ambiental, autorizando significativas mudanças no Sistema Tributário Nacional, com a introdução do critério da sustentabilidade ambiental e da redução de emissões de carbono, a fim de conjugá-los com as políticas públicas.

Ademais, a Lei nº 15.042/2024, que regulamentou o mercado de carbono, embora não tenha aprovado um imposto explícito sobre o carbono, terá no Imposto Seletivo a possibilidade de diminuição das pegadas de carbono e da emissão de dióxido de carbono, carecendo de um aspecto normativo quanto à tributação de ativos ambientais no contexto dos novos impostos sobre bens e serviços (CBS e IBS).

No contexto global, os países membros da União Europeia vêm alcançando o índice médio de 34%, no tocante às parcelas cobertas das emissões de gases de efeito estufa das suas jurisdições, o que evidencia a eficiência de integrar a tributação com o meio ambiente. No entanto, no caso do México e do Brasil, os instrumentos de precificação do carbono, como ferramenta central para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, vem sendo estruturados em momentos distintos, baseados em diferentes modelos jurídicos e tributários, de modo que seus resultados ainda são incipientes.

O México, como bem se viu, adota uma arquitetura híbrida, na qual convivem impostos federais e estaduais sobre carbono, subsídios e estímulos fiscais, e um Sistema de Comércio de Emissões em fase de consolidação.

No caso do Brasil, optou-se por um modelo regulatório baseado no sistema *cap-and-trade*, disciplinado pela Lei Federal nº 15.042/2024, que define os ativos do SBCE e os créditos de carbono, como ativos fungíveis, com natureza jurídica de valor mobiliário quando negociados no mercado financeiro e de capitais, e frutos cíveis quando se tratar de créditos de carbonos florestais de preservação ou de reflorestamento.

Enquanto o México combina impostos diretos sobre carbono com mecanismos de mercado, distribuindo competências tributárias entre diferentes níveis de governo e adotando postura menos intervencionista nas transações internacionais, o Brasil não instituiu um

imposto explícito sobre o carbono, mas incorporou elementos ambientais ao Imposto Seletivo.

No entanto, há uma questão relevante que deve ser ainda objeto de muitos estudos e debates. Com a implementação gradual da Reforma Tributária, o sistema tributário brasileiro passará por um período de transição, assim como o mercado de carbono regulado.

Assim, as primeiras transações efetivas no mercado regulado de carbono, sob a forma de *cap-and-trade*, provavelmente ocorrerão entre o final de 2027 e 2029, dependendo do ritmo da regulamentação e implementação das fases previstas.

Não obstante, o que se observa é que enquanto a Lei nº 15.042/2024 garantiu isenção de PIS/Cofins sobre créditos de carbono e estabeleceu tributação clara via IRPJ/CSLL, a reforma tributária, que implementará a CBS e o IBS, deixou uma lacuna normativa quanto ao tratamento deste ativo.

Nesse contexto, surge como ponto de incerteza relevante, a possível incidência de CBS e IBS sobre os créditos de carbono. Em uma primeira análise normativa, existirá uma tributação de bens materiais e imateriais, o que incluiria, em tese, os ativos do SBCE e os créditos de carbono, não alcançados pela LC nº 214/2025, o que denota um eventual vácuo normativo.

Todavia, na mesma reforma, foram estabelecidos princípios imantados pela defesa do meio ambiente e da justiça fiscal, o que implicará necessária regulamentação, indispensável para solucionar essas questões, buscando maior segurança jurídica. R

Referências bibliográficas

AGUILERA, Fernando et al. *Nota Técnica: Impuesto al Carbono en México*. [S. l.]: MÉXICO2, fev. 2023. Disponível em:

https://www.mexico2.com.mx/uploads/mexico/file/Impuesto_al_carbono_en_M%C3%A9xico_2024.pdf.

Acesso em: 10.08.2025.

ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. *O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente*. In: BENJAMIN, Antônio Herman; LEITE, José Rubens Morato (Coord.). *Série Direito Ambiental para o Século XXI*, v. 1. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. p. 33.

ARGENTINA. Ley 27430. *Impuesto a las ganancias*. Boletín Oficial, Buenos Aires, n. 33.781, p. 3-96, 29 dez. 2017, Primera Sección. ASEN, Elke. *Carbon Taxes in Europe*. Tax Foundation. 2021. Disponível em:

<https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2021/>
Acesso em: 13.07.2025.

CHILE. Decreto 241. *Establece condiciones para determinar rendimiento urbano y emisiones de óxido de nitrógeno de vehículos motorizados y determina la forma y condiciones del cálculo del impuesto establecido en el artículo 3º de la ley nº 20.780*. Santiago, 2014-a. Disponível em:

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1071073>.

Acesso em 13.07.2025.

GUTIÉRREZ GARCÍA, Jorge et al. *Análisis integrado de los instrumentos de precio al carbono en México: implicaciones económicas, ambientales, sociales y políticas*. Ciudad de México: GIZ, 2024. Disponível em:

<https://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Analisis-integrado-de-los-instrumentos-de-precio-al-carbono-en-Mexico-GIZ.pdf>.

Acesso em: 10.08. 2025.

GUTIÉRREZ, Mónica Unda. *La reforma tributaria de 2013: los problemas de la Hacienda pública y la desigualdad en México*. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad v. 22, n. 64. México, 2015.

LABANDEIRA, Xavier; LABEAGA, José M.; LÓPEZ-OTERO, Xiral; STERNER, Thomas. *Distributional impacts of carbon taxation in Mexico*. Cuadernos Económicos de ICE, n. 104, p. 138-167, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32796/cice.2022.104.7492>

LÓPEZ-VELARDE PÉREZ, Óscar; SALAMÁN SÁNIDA. *Mercado de carbono en México: implicaciones fiscales de comercializar instrumentos financieros sostenibles*. 2023.

LÓPEZ-VELARDE PÉREZ, Óscar; SALAMÁN SÁNIDA. *Mercado de carbono en México: implicaciones fiscales de comercializar instrumentos financieros sostenibles*. 2023. p. 26-32. Disponível em:

https://admin.ritch.com.mx/uploads/Xjcu_Lnh_XXRM_I_k_YD_8z_Bsp_CGJKF_2_Bc_Oem_Y8mx5_Fk_Cv_4aa5f90ee_8.pdf.

Acesso em 10.08.2025.

MARSHALL, Alfred. *Principios de Economía*. 4ª ed. Madrid, Espanha: Ed. Aguilar, SA., 1963, 4a. ed.

MARTINS, Joana D'arc Dias. *Tributação, Consumo e Meio Ambiente: a tributação e seus reflexos no meio ambiente*. Curitiba: Juruá, 2021.

MÉXICO. Ley General de Cambio Climático. *Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012*. Cidade do México, 2020. Disponível em:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_061120.pdf.

Acesso em 13.07.2025.

MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. *Tributação Ambiental: Reflexões sobre a introdução da variável ambiental no sistema tributário*. São Paulo: Saraiva, 2014.

MOURA, Carlos Eduardo dos Reis. *Tributação do carbono na América Latina e perspectivas para o Brasil*. E-legis, Brasília, n. 39, p. 238-257, set./dez. 2022, ISSN 2175.0688.

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021b). *Effective carbon rates 2021: Pricing carbon emissions through taxes and emissions trading*. Disponível em:

<https://www.oecd.org/tax/tax-policy/effective-carbon-rates-2021-0e8e24f5-en.htm>.

Acesso em 13.07.2025.

OECD. *An Overview of Green Tax Reform and Environmentally Related Taxes in OECD countries*. Paris, 2001.

PAULA, Paulo Alves da Silva. *Tributação e Meio Ambiente. A tributação como instrumento de proteção ambiental*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2013. P.145-146.

PIGOU, Arthur Cecil. *The Economics of Welfare*. 4ª ed. London: Ed. Macmillan & Co Ltd, 1962.

PIRONET, Olivier. *Chronologie du mouvement des gilets jaunes*. Le Monde Diplomatique. Paris, #168, décembre 2019 – janvier 2020. Disponível em:

<https://www.monde-diplomatique.fr/mav/168/PIRONET/61011>.

Acesso em: 13.07.2025.

SILVA, Pedro Francisco da. *Tributação ambiental: normas tributárias imantadas por valores ambientais*. Brasília: Conselho Nacional da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2018.

TRENNEPOHL, Natascha; BARRETO, Raphaela Mafra; SIMÕES, Ana Clara Abrantes. *O novo mercado de carbono da Colômbia*. Disponível em:

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/novo-mercado-de-carbono-colombia-laclima>.

Acesso em 13.07.2025.

WORLD BANK (2025). *Carbon pricing dashboard*. Disponível em:

<https://carbonpricingdashboard.worldbank.org>.

Acesso em 13.07.2025.